

УДК 343.62
DOI 10.5281/zenodo.14770365

Гусева А.В.

Гусева Алина Владимировна, Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО Российского государственного университета правосудия, Россия, 680014, Хабаровск, Восточное ш., 49. E-mail: a.guseva27@mail.ru.

Научный руководитель: Мальцева Анастасия Викторовна, преподаватель, Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО Российского государственного университета правосудия, Россия, 680014, Хабаровск, Восточное ш., 49. E-mail: a.guseva27@mail.ru.

Уголовно-правовая характеристика объективных признаков убийства матерью новорожденного ребенка

Аннотация. В статье исследуется проблематика уголовно-правовой характеристики убийства матерью новорожденного ребенка, а именно ключевых аспектов, связанных с объективными признаками состава преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе исследования обоснована необходимость четкого понимания объекта и признаков объективной стороны для правильной квалификации деяния. В результате работы выявлены проблемы толкования существующих норм и предложены пути их решения через законодательное закрепление отдельных понятий. Это делает результаты исследования важными для специалистов в области права, исследующих вопросы детоубийства и его правового регулирования.

Ключевые слова: детоубийство, новорожденный, убийство матерью новорожденного ребенка, объект, объективная сторона, психотравмирующая ситуация, состояние психического расстройства.

Guseva A.V.

Guseva Alina Vladimirovna, Far Eastern Branch of the Russian State University of Justice, Russia, 680014, Khabarovsk, Vostochnoye Shosse, 49. E-mail: a.guseva27@mail.ru.

Scientific supervisor: Maltseva Anastasia Viktorovna, lecturer, Far Eastern Branch of the Russian State University of Justice, Russia, 680014, Khabarovsk, Vostochnoye Shosse, 49. E-mail: a.guseva27@mail.ru.

Criminal and legal characteristics of objective signs of murder by the mother of a newborn child

Abstract. The article examines the problems of criminal law characteristics of the murder of a newborn child by a mother, namely the key aspects related to the objective elements of the crime provided for in Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation. The study substantiates the need for a clear understanding of the object and the signs of the objective side for the correct qualification of the act. As a result of the work, problems of interpretation of existing norms have been identified and ways of solving them have been proposed through the legislative consolidation of certain concepts. This makes the results of the study important for legal experts investigating the issues of infanticide and its legal regulation.

Key words: infanticide, newborn, mother's murder of a newborn child, object, objective side, traumatic situation, state of mental disorder.

Статья 106 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) «закрепляет ответственность за убийство матерью своего новорожденного ребенка» [6]. Актуальность исследуемой темы обусловлена в первую очередь наличием проблемных аспектов толкования указанного состава преступления, в частности его объективных признаков, которые требуют доработки на законодательном уровне. Целью исследования выступает всесторонний анализ объективных признаков убийства матерью новорожденного.

Рассмотрение стоит начать с объекта преступления, то есть с обозначения тех общественных отношений, которые нарушаются по средствам совершения конкретного преступления. В данном случае родовым объектом будут выступать социальные отношения, касающиеся охраны личности. Принимая во внимание наименование главы 16 УК РФ, «общественные отношения в сфере охраны жизни и здоровья человека будут являться видовым объектом». В качестве непосредственного объекта будет рассматриваться жизнь новорождённого ребенка.

Завьялова Н.А. в своей работе отмечает, что «российские педиатры полагают, что новорожденным следует считать ребенка в возрасте до 28 дней, согласно акушерам – до одной недели, по мнению судебных медиков – в первые 24 ч. Вместе с тем представители уголовно-правовой доктрины и практики придерживаются мнения, что новорожденным с точки зрения потерпевшего в ст. 106 УК РФ следует считать ребенка в возрасте до одного месяца» [1, с. 40]. Тем не менее, стоит отметить, что отсутствие единого мнения по этому вопросу приводит к расширительному толкованию данного состава, в связи с чем законодателю следовало бы нормативном закрепить указанное определение.

Кроме того, актуальным для разрешения является вопрос об определении

момента, с которого жизнь новорожденного ребенка становится охраняемым уголовным законом объектом. Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, что «моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов» [7]. Не смотря на это, указанное положение не дает полного понимания относительно того, в какой именно момент родов плод можно считать отделившимся от утробы матери.

Ученые расходятся во мнениях по данному вопросу. «Некоторые полагают, что момент начала жизни связан с частичным отделением плода от материнской утробы, то есть с появлением одной из его частей тела. Другие считают, что человеческая жизнь берет свое начало в момент полного отделения ребенка от матери» [2, с. 18].

Спорной и едва ли применимой по отношению к данному составу кажется теория частичного отделения, поскольку, помимо всего прочего, необходимым является еще и установление критериев живорождения, таких как дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины, движение мускулатуры и др. Связано это с тем, что деяние, направленное на причинение смерти новорожденному, не будет рассматриваться в качестве преступления в том случае, если мать совершает его в отношении уже родившегося мертвым младенца.

Очевидно, что при появлении, например, одной только головы новорожденного, установить соответствующие критерии будет крайне сложно. В связи с этим наиболее правильным будет придерживаться точки зрения о том, что преступное посягательство на жизнь новорожденного может быть совершено после его полного извлечения из утробы, но до рождения плаценты и завершения родовой деятельности.

Далее рассмотрим объективную сторону исследуемого состава преступления. Первое, что следует выделить – состав, о котором идет речь, по своей конструкции является материальным. Это означает, что преступление будет считаться совершенным в момент наступления общественно-опасного последствия. Последствием в нашем случае будет лишение жизни новорожденного ребенка.

Более примечательным в данном составе является то, что помимо указанных признаков, в нем в обязательном порядке присутствует один из факультативных признаков объективной стороны, а именно время или обстановка совершения противоправных действий. По мнению Е.И. Тухбатовой: «Диспозиция данной уголовной статьи имеет непростую систему и построена таким образом, что позволяет нам выделить четыре самостоятельных вида убийств» [5, с. 371]. Проведем более детальный анализ каждого из них.

Ф. Караулова и Э.Ф. Побегайло придерживаются точки зрения, что убийство новорожденного ребенка во время родов происходит до завершения родового процесса, а именно до того, как отделяться плод и плацента с пуповиной» [3, с. 26]. А.П. Штанькова считает, что «понятие убийства новорожденного ребенка во время родов определяется фактом извлечения плода из организма матери, когда появляется реальная возможность для причинения смерти новорожденному» [8, с. 21-22].

Последняя точка зрения представляется более обоснованной. Но вместе с тем возникает проблема отграничения двух понятий. Чем термин «во время родов» в таком случае будет отличаться от термина «сразу после родов»? Здесь стоит отметить, что роды – сложный процесс, который состоит из множества этапов. И далеко не заключительным из них является непосредственное извлечение ребенка. Так убийство может быть совершено в период родов в тот момент, когда тело ребенка уже не располагается в утробе

матери, но все еще связано с ним пуповиной, прикрепленной к плаценте внутри женщины.

Что касается убийства, совершенного сразу после родов. Существование данного признака объективной стороны в большинстве случаев обосновывают рядом причин. Ключевая из них – особенное психическое состояние роженицы в первые часы после родов. В это время гормональный фон женщины максимально не стабилен. Она прибывает в состоянии, способном повлиять на появление разного рода отклонений в ее поведении. Данный временной период юридически не закреплен, по общему правилу он составляет 24 часа. Однако представляется верным применение индивидуального подхода к его установлению в каждом конкретном случае. Персональный подход здесь необходим по той простой причине, что некоторых из женщин, проходящих через процесс родов, данное состояние может никак не коснуться. И говорить в этом случае о снисхождении с точки зрения уголовного наказания будет несправедливо.

Исследуя практику по данной теме, можно наткнуться на множество примеров, когда женщин привлекали к ответственности по данной статье именно на основании вышерассмотренного признака. Достаточно просто убить ребенка в первые минуты его жизни, и к женщине будет применен привилегированный состав преступления. Хотя очевидным является тот факт, что существует немало женщин, которые убивают своих детей хладнокровно и без каких либо веских на то причин.

Далее перейдем к рассмотрению убийства новорожденного в условиях психотравмирующей ситуации. Юридической практикой к подобного рода ситуациям отнесены: беременность, как последствие изнасилования; отсутствие у роженицы семьи, способной оказать помощь в воспитании ребенка; неблагоприятное материальное положение; осуждение со стороны близких и родственников;

разного рода отклонения и заболевания ребенка [4, с. 124]. Ключевое, что необходимо здесь отметить, это обязательное наличие прямой взаимосвязи между непростой жизненной ситуацией и фактом рождения ребенка.

Убийство матерью новорождённого ребёнка в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемость. Данный признак, как и психотравмирующая ситуация, характеризует обстановку совершения преступления. При квалификации деяния по указанному признаку необходимо по средствам проведения экспертизы установить, что мать в момент причинения смерти новорожденному находилась именно в состоянии ограниченной вменяемости. Помимо этого ключевым является момент определения взаимосвязи психического расстройства, не исключающего вменяемость, с родовым процессом. В качестве примеров подобного расстройства можно привести послеродовой психоз, психопатию, депрессию и др.

Почему так важно установление указанной взаимосвязи? Объясняется это тем, что в противном случае может быть предложен ошибочный вид квалификации. Уголовный закон предусматривает немало составом с похожим признаком объективной стороны. Однако сопутствующие факторы, включая вид наказания и его объем значительно разнятся.

Проведя всесторонней анализ объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, можно сделать вывод о том, что для правильной

квалификации данного состава необходимо четкое понимание объекта преступления, в связи с чем предлагается нормативное закрепление такого понятия, как «новорожденный».

Рассмотрев объективную сторону и ее признаки, приходим к выводу о наличии несовершенств в уголовном законодательстве в части юридического закрепления отдельных признаков объективной стороны. Во избежание расширительного толкования со стороны правоохранительных органов, каждый из рассмотренных признаков должен быть четко закреплён на законодательном уровне в примечаниях к статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации или в соответствующем Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации.

Важным шагом будет отражение всевозможных обстоятельств и критериев, связанных с данным составом. Преступление является не простым по своему содержанию и, если абстрагироваться от сути, крайне ужасающим. На наш взгляд, юридическое закрепление здесь никак не может ограничиваться однократным упоминанием в кодексе. Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что данное преступление имеет сложную структуру объективных признаков, требующих тщательного анализа. Особое внимание в первую очередь уделяется временным рамкам совершения преступления. Необходимо в ближайшем будущем выйти за пределы научной доктрины и исчерпывающе урегулировать все рассмотренные противоречия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Завьялова Н.А. Уголовно-правовая характеристика убийства матерью новорожденного ребенка // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2022. № 1(31). С. 39-47.
2. Калабина Е.А. Проблемы толкования объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ // ExLegis: правовые исследования. 2023. № 2. С. 18-20.
3. Лесная В.В. Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов: проблема определения времени // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. № 4-2(91). С. 26-29.
4. Позднякова А.Р. Особенности признаков объективной стороны убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2023. № 1 (99). С. 122-127.

5. Тухбатова Е.И. Проблемы толкования объективных признаков состава убийства матерью новорожденного ребенка / Е.И. Тухбатова, А.Р. Шарипова // Научный альманах Центрального Черноземья. 2022. № 1-9. С. 369-378.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 09.11.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.11.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (дата обращения: 07.12.24).
7. Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895 (дата обращения: 07.12.24).
8. Штанькова А.П. Привилегированные составы преступлений: понятие, основания криминализации, виды, особенности квалификации и наказания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2022. 35 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zav'jalova N.A. Ugolovno-pravovaja karakteristika ubijstva mater'ju novorozhdenного ребенка // Vestnik Moskovskogo universiteta im. S.Ju. Vitte. Serija 2: Juridicheskie nauki. 2022. № 1(31). S. 39-47.
2. Kalabina E.A. Problemy tolkovanija ob#ektivnyh priznakov sostava prestuplenija, predusmotrenogo st. 106 UK RF // ExLegis: pravovye issledovanija. 2023. № 2. S. 18-20.
3. Lesnaja V.V. Ubijstvo mater'ju novorozhdenного ребенка vo vremja ili srazu zhe posle rodov: problema opredelenija vremeni // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2024. № 4-2(91). S. 26-29.
4. Pozdnjakova A.R. Osobennosti priznakov ob#ektivnoj storony ubijstva mater'ju novorozhdenного ребенка (st. 106 UK RF) // Vestnik Ufimskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. 2023. № 1 (99). S. 122-127.
5. Tuhbatova E.I. Problemy tolkovanija ob#ektivnyh priznakov sostava ubijstva mater'ju novorozhdenного ребенка / E.I. Tuhbatova, A.R. Sharipova // Nauchnyj al'manah Central'nogo Chernozem'ja. 2022. № 1-9. S. 369-378.
6. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 13.06.1996 N 63-FZ (red. ot 09.11.2024) (s izm. i dop., vstup. v silu s 20.11.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (data obrashhenija: 07.12.24).
7. Federal'nogo zakona ot 21.11.2011 № 323-FZ «Ob osnovah ohrany zdorov'ja grazhdan v Rossijskoj Federacii». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895 (data obrashhenija: 07.12.24).
8. Shtan'kova A.P. Privilegirovannye sostavy prestuplenij: ponjatie, osnovanija kriminalizacii, vidy, osobennosti kvalifikacii i nakazanija: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. Saratov, 2022. 35 s.